

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

**INTERDISCIPLINE INNOVATION AND
SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE**
International scientific-online conference

Part 40

March 15th

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

LONDON 2026

INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE:
a collection of scientific works of the International scientific online
conference (15th March, 2026) – Great Britain, London: "CESS", 2026.
Part 40 –184p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang,
Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, қазақша, о'zbek, limba
română, кыргыз тили, Հայերէն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate
students and students who took part in the International Scientific online
conference.

"INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH
CONFERENCE". Which took place in London on March 15th, 2026.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers
in higher education establishments. They can be used in education,
including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain
bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was
accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The
authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2026
© Authors, 2026

<i>FUTURE IMPLICATIONS</i>	
Zoirzoda Islombek Sangmahmad <i>THE ROLE OF ENTREPRENEURIAL SKILLS AS A KEY ELEMENT OF HUMAN CAPITAL IN NATIVE LANGUAGE DEVELOPMENT</i>	151
Umarova Ozodxon Abduvaliyevna Rashidova Dildora Ulug`bek qizi <i>O`QUVCHILARNING TIL KOMPETENSIYASINI BAHOLASH.</i>	156
Haqqulov Mehridin Yunusovich Sadulloeva Moxinur Sadullo qizi <i>COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONTRIBUTIONS OF IMAM BUKHARI AND IMAM TERMIZI TO THE SCIENCE OF HADITH</i>	160
Maxmudova Nilufar Qutlug'jon qizi <i>MOHIR TARJIMONGA XOS XUSUSIYATLAR</i>	165
Xudoyberdiyeva Kamola <i>TARIXIY DOSTONLARNING PAYDO BO`LISH SABABLARI</i>	170
Keñesbaeva Aynura <i>T.MÁTMURATOVTIŇ QARAQALPAQ ÁDEBIYATINDA DÓRETIWSHILIK JOLI SHAYIRDIN "SADIQLIQ " POEMASI</i>	174
Bahromova Asilaxon A`zam qizi <i>ENHANCING VOCABULARY RETENTION THROUGH A MIXED LEARNING APPROACH AMONG INTERMEDIATE UZBEK EFL STUDENTS</i>	179
Jurayev Xaydarjon Odilboyevich <i>SHAXS STRUKTURASI VA MOTIVATSION SOXASINING RIVOJLANISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR</i>	184
Muzaffarova SHaxlo Boxodir qizi <i>MILLIY QADRIYATLARNING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O`RNI</i>	188
Shuxratjonova Ranoxon Nasrulla qizi <i>YOSH MAKTAB O`QUVCHILARINING IJTIMOIIY PERSEPTIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA OTA-ONALARNING O`RNI</i>	192
Oqilova Gulyora Ikromjon qizi <i>YOSHLARNI VERTUAL OLAMGA MUNOSABATI VA UNING YOSHLAR ONGIGA TA`SIR</i>	196

Khamrayeva, N. I. (2024). The basic ways of teaching vocabulary for EFL students. *Western European Journal of Linguistics and Education*, 2(5), 409-412. <https://westerneuropianstudies.com/index.php/2/article/view/1031>

Nation, I. S. P. (2013). *Learning vocabulary in another language* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Rustamova, J. (2024). Enhancing vocabulary acquisition in Uzbek higher education through AI. *Ilm Fan Xabarnomasi*. <https://worldlyjournals.com/index.php/Yangiizlanuvchi/article/view/8115>

Schmitt, N. (2010). *Researching vocabulary: A vocabulary research manual*. Palgrave Macmillan.

SHAXS STRUKTURASI VA MOTIVATSION SOXASINING RIVOJLANISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

University of business and science

Pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qtuvchisi

Jurayev Xaydarjon Odilboyevich

<https://zenodo.org/uploads/19229572>

Annotatsiya. Ushbu makolada shaxs strukturasi, shaxsga strukturaviy yondoshishda kadriyatlarining urni bir kancha psixologik yondashuvlar bilan yoritib berilgan.

Kalit suzlar:shaxs, struktura, shaxs strukturasi,

Annotation. In this article, the structure of the personality, the role of values in the structural approach to the individual is highlighted by a number of psychological approaches.

Keywords: person, structure, person structure,

Annotatsiya. V dannoy state struktura lichnosti, rol sennostey v struktornom podxode k lichnosti vydeleny ryadom psixologicheskix podxodov.

Ключевые слова: lichnost, struktura, struktura lichnosti

Ma'lumki, psixologiya fanida shaxsga sistemali yondashuvga oid bir qator tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, har qaysi tizimning tavsifi sifatida uning tuzilishi qabul qilinadi. Odatda, struktura – bu ob'ektning bir qator tarkiblari o'rtasidagi uning

yaxlitligi, o'ziga o'zining ayniyatlashuvini ta'minlovchi barqaror ichki aloqalar majmuasidir.

E.G'.G'oziev "shaxs strukturasi, ya'ni tuzilishi muammosini bayon, talqin qilishda tayanch va jabha, komponent tushuncha tariqasida yaxlit tuzilishning nisbiy mustaqil qismidan, tahlilning birligi sifatida element tushunchasidan, har qanday kontekstlardan yaxlitlik xususiyatini aks ettirmasa ham ulardan foydalanamiz", – deb aytib o'tadi. Uning fikricha bunday tafovut shaxs xususiyatlarini yaxlit holda mukammal ochish uchun tarkibiy tizimli va elementli tizimli darajalarini namoyon etish uchun mutlaqo zarur.[1]

B.G.Ananevning fikricha, psixologik hodisalarni aql (intellekt), hissiyot (emotsiya) va irodaga ajratilishi inson psixologiyasida strukturaviy yondashish tajribasining dastlabki ko'rinishi bo'lib, uning haqqilligi ko'pgina psixologlar tomonidan tan olingan. U strukturaviy yondashishning boshqa variantlari tariqasida turlicha psixik hodisalar bilan qarama-qarshi aloqalarning e'tirof etilishi – psixik aktlarning psixik funksiyalar, ongning ongsizlik, tendensiyalarning potensiyalar bilan uyg'unligini ta'kidlaydi.

SHaxs tuzilishining modelini ishlab chiqishdagi muhim qiyinchiliklarning eng asosiy sababi har xil nuqtai nazarlar mavjudligida yorqin namoyon bo'ladi, ular "shaxsning tuzilishiga ko'ra, substansional va ideal, irsiy va egallaganlik, ijtimoiy va psixologik, somatik va psixologik tomonlariga ega" (V.M.Banshikov).

Psixologiya fanida qo'llanilib kelinayotgan va nisbatan barqarorlashgan shaxsni yo'nalganlikka, temperamentga, xarakter va qobiliyatlarga bo'lish etarli darajada keskin e'tirozlarga sabab bo'layotgani yo'q. SHuning uchun ko'pgina psixologlar umumiy tizimning majmuasini tashkil qiluvchi murakkab xususiyatlarning tuzilishi sifatida qaraydilar va shaxsning yaxlit tavsifini ifodalaydi, deb tushunadilar. A.G.Kovalevning fikricha, temperament tabiiy xususiyatlarning tizimini bildirib keladi, yo'nalganlik – ehtiyoj, qiziqish, ideallar tizimi, qobiliyatlar – intellektual, irodaviy va emotsional xislatlar majmuasi, xarakter – xulq-atvor usullarining va munosabatlarining sintezidir.

V.S.Merlin ham shaxsning tuzilishi masalasida fikr bildirib, shaxsning qismlariga ajratib talqin qilinmaydigan jabha (komponent) – bu uning xislatlari ekanligini keltiradi. Ularning har biri muayyan yo'nalganlik mohiyatini o'zida mujassamlashtirgan

bo‘lib, shaxs munosabatini aks ettiradi. SHunga binoan shaxsning tuzilishi deganda V.S.Merlin insonning o‘z-o‘ziga, o‘zgalarga, mehnatga u yoki bu munosabatini o‘zida birlashtiruvchi shaxs xususiyatlarining tashkiliy va o‘zaro aloqadorligini anglatuvchi o‘ziga xos majmuani tushunadi.

SHaxs tuzilishida D.A.Leontev qadriyatlarga quyidagi o‘rinni ajratib bergan. U shaxs tuzulishining uchta ierarxik darajasini ajratadi.[2]

YUqori daraja – bu shaxsning eng ichki tuzilishi bosqichi, qolgan barcha narsalar kelib qo‘shiladigan psixologik qobiqdir. Bunga, D.A.Leontev bo‘yicha, ozodlik, mas’uliyatlilik va ma’naviylik kiradi.

Ikkinchi daraja – bu shaxsning olam bilan munosabati. Bu bosqichni yana “insonning ichki dunyosi” tushunchasi bilan ham ta’riflashimiz mumkin. Bu bosqichga u ehtiyojlarni, qadriyatlarni, munosabat va konstruktarni kiritadi.

Uchinchi, quyi daraja – bu shaxs uchun odatiy bo‘lgan o‘zini tashqi namoyon etish shakllari va usullari, shaxsning “tashqi qobig‘i”. Bu bosqichga u xarakter, qobiliyatlar va rollarni kiritgan.

SHaxslilik qadriyatlari alohida bir shaxsning ichki dunyosini jamiyat va alohida bir ijtimoiy guruhlarning hayot faoliyati bilan bog‘laydi. Inson atrofdagilarining nimagadir nisbatan qarashlarini ehtiyoj sifatida o‘zlashtirib olgan holda o‘zi uchun yangi, ehtiyojlardan mustaqil bo‘lgan xulq-atvor regulyatorlarini yaratib boradi.

B.V.Zeygarnik va B.S.Bratus qadriyatlar shaxs shakllanishida etakchi rol o‘ynaydi, deb hisoblashadi. Qadriyatlarga ega bo‘lish – shaxsning o‘z- o‘ziga erishishi deganidir. Qadriyat shaxsning birligi va o‘z-o‘ziga o‘xshash bo‘lishligini mustahkamlaydi, shaxsning asosiy xarakteristikalarini, uning o‘zagini, odobi, ahloqliligini aniqlaydi.[3]

SHaxs shakllanishi jarayonida o‘zlashtiriladigan qadriyatli tasavvurlar inson uchun o‘ziga hos etalon bo‘lib xizmat qiladi. U ushbu tasavvurlarni doimiy ravishda o‘zining xususiy qiziqishlari va shaxsiy moyilliklari, his qilayotgan ehtiyojlari va aktual xulq-atvori bilan taqqoslab boradi.

Insonlar hayot kechiradigan ijtimoiy institutlar harakat qilishning maqsad va usullariga nisbatan munosabatda ma’lum bir qadriyatli ustunliklarni aks ettirishadi. Masalan, individual izzati nafs va muvaffaqiyat yuqori baholanadigan jamiyatlarda iqtisodiy va huquqiy tizim, ehtimol, musobaqaga kirishuvchan bo‘lishadi (misol uchun,

kapitalistik bozor va sud protsessi tortishuvli jarayoni shakllanadi). Rang-barangligi bo'yicha guruhli muvaffaqiyatga qaratilgan madaniy urg'u, eng avvalo kooperativ tizimlarda aks etishi mumkin (masalan, sotsializm va vositachilik). Ijtimoiy institutlarda o'z rollarini bajarib turib, insonlar qaysi xulq-atvor qabul qilsa bo'ladigan darajada ekanligini hal qilish va keyin o'z tanlovini boshqasi bilan tushuntirish uchun madaniyatda qabul qilingan qadriyatlardan foydalanishadi.

E.I.Golovaxa fikricha, inson reja va maqsadlarni belgilagan holda o'z kelajagini rejalashtirayotganda, eng avvalo, o'zining ongida namoyon bo'lgan qadriyatlarning ma'lum bir ierarxiasidan kelib chiqqan holda ish tutadi. Ijtimoiy qadriyatlarning keng doirasida o'z yo'nalishini aniqlayotganda, individ o'zida ustunlik qilayotgan ehtiyojlar bilan chambarchas bog'liq bo'lganlarini tanlaydi. Agar belgilangan maqsadlarga erishilsa, qadriyatli orientatsiyalar yangi maqsadlarni qo'yilishiga hissa qo'shadi. Qadriyatli orientatsiyalarning etarlicha rivojlanmagan ierarxiasida ahamiyati bo'yicha teng bo'lgan qadriyatlar inson ongida bir-biri bilan raqobatga kirishadi. Qadriyatli orientatsiyalarning raqobati, birinchi navbatda, hayotiy tanlov noaniqligi vaziyatini yuzaga keltiradi. SHuni qo'shib o'tish lozimki, turli ahamiyatga ega bo'lgan qadriyatlar har doim ham hayotiy tanlov noaniqligini keltirib chiqarmaydi. Bu holat faqat qachonki ular qarama-qarshi bo'lganda yuz berishi mumkin. [4]

Xulosa urnida aytish mumkinki, kadriyatlar shaxsning o'zaro aloqalari sohalaridan tashqarida bo'lmas ekan, ularni inson munosabatlarining u yoki bu tipiga qaratilgan nuqtai nazar asosida ko'rib chiqish haqiqatga yaqin bo'lib ko'rinmoqda. Qadriyatli orientatsiyalar tizimi u yoki bu darajada shu uch munosabat tipiga "bog'lanib qolgan". Ba'zi bir tiplarning qadriyatlari bir insonda ko'proq bo'lib, boshqa birida rivojlanmay qolgan bo'lishi mumkin. SHaxsning qadriyatli orientatsiyalari turli qadriyatlar o'zaro aloqasining murakkab tarmog'idan tashkil topgan bo'lib, bu erda ba'zi qadriyatlar bir inson uchun ustunlik qilishi, etakchi bo'lishi mumkin, boshqalari ularga erishish uchun xizmat qiladi, uchinchilari esa umuman faollashtirilmagan bo'lishi, ammo potensial jihatdan individning aksiologik "Men"ida ishtirok etishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziev E.G'. Umumiy psixologiya. T.: "Universitet"–2005., 124-bet.
2. Leontev D.A. Ocherk psixologii lichnosti. – M.: Смысл, 1993. – S. 43
3. Golovoxa E.I. Jiznennaya perspektiva i sennostnye orientatsii lichnosti // Psixologiya lichnosti v trudax otechestvennykh psixologov / Sost. i obshchaya redaksiya L.V. Kulikova. – SPb.: Piter, 2001. – S. 256-269
4. Haydarjon J. SHAXS IJTIMOY XIMOYASIZLIGINI OGISHGAN XULQ ATVORGA TASIRINI IJTIMOY PSIXOANALITIK MEKANIZMLARI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 1. – S. 9-12.
5. Golovoxa E.I. Jiznennaya perspektiva i sennostnye orientatsii lichnosti // Psixologiya lichnosti v trudax otechestvennykh psixologov / Sost. i obshchaya redaksiya L.V. Kulikova. – SPb.: Piter, 2001. – S. 256-269

MILLIY QADRIYATLARNING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O'RNI

Muzaffarova SHaxlo Boxodir qizi

ANNOTATSIYA

Maqolada "Qadriyat" kategoriyasini mazmun mohiyati va uning ijtimoiy taraqqiyotga ta'sirini ochib berish orqali ilmiy asoslangan ta'riflar keltirilgan. Milliy qadriyatlar jamiyatni yangilashda muhim ma'naviy omilligi va ularning qudratli manbai haqida ma'lumotlar berilgan. Qadriyatlarimizni qadrlaydigan erkin va ozod hayotning qadr-qimmatini e'zozlaydigan yoshlarni tarbiyalashdagi hamkorlik ko'rsatilgan. Qadriyatlarimizga qarshi buzg'unchi g'oyalarning bartaraf etishga oid tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar. Qadriyat, qadriyatlar, milliy qadriyat, millat, elat, axloqiy tushuncha, ijtimoiy guruhlar, ibratli qadriyatlar, oila, egosentrizm, individualizm, jamoaviylik, shaxs erkinligi.

АННОТАЦИЯ

В статье дается научно обоснованное определение категории «Ценность», раскрывается сущность содержания и его влияние на социальное развитие. Национальные ценности - важный духовный фактор обновления общества и мощный источник информации. Это партнерство в воспитании молодых людей,